

URCHUQSIZ YIGIRILGAN IP STRUKTURASIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Jumaniyazov Kadam

Tolali ekinlar ilmiy-tadqiqot institute direktori t.f.d., prof.

Salimov Shuhrat Halimovich

Buxoro davlat texnika universiteti t.f.f.d., dotsent

Nazarov Ramazon Anvarovich

Buxoro davlat texnika universiteti o'qituvchi-stajyor

Hozirda respublikamizda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasida ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Ushbu islohotlar zamiridan ko'zlangan maqsad aholi talabini qondira oladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishdan iboratdir.

To'qimachilik mahsulotlarining sifatiga talab ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatiga ip yigiruv sanoatiga ham yuqori talablar qo'yadi. Ip-kalava mahsulotlarini ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish va ip sifat ko'rsatkichlarini oshirishda texnika va texnologiyalarni yangi turlarini yaratishni taqozo etadi.

To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda ipning sifat ko'rsatkichlari muhimdir. Shu sababli turli maqsadlar uchun yigirilgan turli chiziqli zichlikdagi iplarga ishlatilish turiga qarab talablar qo'yiladi. Ushbu talablar yigirish sistemasini va foydalaniladigan xom ashyo turini belgilab beradi. Ipnning asosiy ko'rsatkichlari, bu - uning pishiqligi, ya'ni mustahkamligidir. Ipnning ushbu ko'rsatkichi undan olinadigan mahsulotlarning sifatini ta'minlab beradi. Ip yigirishda texnologik jarayonning barqarorligini ta'minlash tayyor mahsulotlarning sifatiga kafolat bo'ladi. Pnevмомexanik usulda yigirilgan iplar ancha yumshoq, g'ovak va mustahkamligi boshqa yigirish sistemasidagi iplarga nisbatan ancha past bo'ladi. Chunki ip shakllanish jarayonida tolalarni ipning ko'ndalang kesimida bir tekisda joylashmasligi sababli, ushbu yigirish sistemasida olingan ipning pishiqligi past bo'lishini ta'minlaydi.

Urchuqsiz yigirish usulida texnologik jarayon diskret tolalar transportirovkasi va siklik qo'shish natijasida yigirish kamerasida piltacha hosil qilish orqali amalga oshiriladi va turli omillar ta'sirida ip strukturasi o'zgaradi.

Ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, xitoy mutaxassislar pnevмомexanik ip shakllanganda undagi pereferiya (chekkadagi) buramlarining tarqalish uzunligi modeli kamera novida ipning harakatiga bog'liqligini asoslagan. Qo'shimcha burovchi element halqali yigirish mashinasida ham sinab ko'rilganda, ipning sifat ko'rsatkichlari yaxshilanganligi aniqlangan. Bunga asosiy omil kameraning aylanishlar chastotasi, deb xulosa qilingan.

Cailian tomonidan pnevмомexanik usulda yigirilgan ipning pishitilishini aniqlash ip o'tkazuvchi varonka sirtini ip qamrash burchagini xisobga olish ham tavsiya etilgan. Buramlar ipning fizik-mexanik ko'rsatkichlari va ip strukturasi ta'siri ahamiyatli ekanligi uchun buramlar tarqalishining o'zgarishini shakllangan ipning buramlariga bog'liqlik formulasi ishlab chiqilgan.

Wang Shanyuanning fikricha piltachaga qattiq jismlarning tushishi buramlar tarqalishiga qarshilik ko'rsatib, shakllanayotgan ipning uzish kuchi pasayishiga olib kelishi nazariy tahlil qilgan. Tadqiqotdan xulosa qilish mumlinki, tolalarni begona jismlardan va qotgan tolalardan tozalash lozim.

S.Y. Wang tomonidan pnevмомexanik yigiruv usulida yigirilgan ipga buramlar sonini ta'sirini o'rganilgan. Buramlar yo'nalishini oldini olishni ta'minlaydigan moslamalar o'rganilgan va ularning muqobil variantlar tavsiya etilgan. Bunda buram taqsimlagichning muqobil shakli ellipssimon bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Tadqiqot ishida buramlar

shakllanishiga pilta shakli va yigirish kamerasing aylanish chastotasi ta'siri ham o'rganilgan.

Yigirish jarayonida tolalar tarkibidagi chiqindilar miqdori muhim ahamiyat kasb etadi. Agar tola paxta tozalash korxonalarida nuqsonlardan yaxshi tozalanmagan bo'lsa, undan sifatli ip olishga imkoniyat kamayadi. Shuning uchun, birinchi navbatda paxta tolasini nuqsonlardan tozalashga katta ahamiyat berish kerak. Agar paxta tolasini tarkibida nuqsonlar miqdori qanchalik ko'p bo'lsa iplarning tozalik sinfi pasayadi. Tola tarkibidagi nuqsonlar va iflosliklar miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, yigirishdagi texnologik jarayonning ishlashini qiyinlashtiradi, ip chiqish miqdorini kamaytiradi va mahsulotning tannarxini oshiradi.

Tola tarkibidagi begona jismlar va nepslar yigirish kamerada ip shakllanishini buzadi. Ushbu nuqsonlarning o'lchami katta bo'lishi ta'siridan yigirilgan ipning uzish kuchining past bo'lishiga olib keladi. Chunki katta geometrik o'lchamga ega nuqsonlar buramni shakllanayotgan ip uchiga o'tkazmaydi, shu sababli ip strukturasi o'zgaradi. Nuqsonli iplardan olinayotgan gazlama, trikotaj va boshqa mahsulotlarning sifat ko'rsatkichiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yigirilgan ipning sifati ip shakllanish jarayoniga kamera sirtidan ipning ajralishiga ham bog'liq bo'lib, bunda ipning ajralishi teskari tomonga yo'nalgan holatda namoyon bo'ladi. Ipning o'zak qismida pishiqligi past bo'lishi amaliy pishitish koeffitsienti kam bo'lganligi sababli sodir bo'ladi. Ushbu kamchiliklarni oldini olish maqsadida tolalarni diskretlash jarayoni e'tiborga olingan va ko'p tadqiqotchi olimlar tomonidan turli konstruksiyadagi diskretlovchi barabanlar ishlab chiqilgan va ijobiy natijalarga erishilgan.

Professor A.G. Sevostyanovning fikricha yigirish kamerasi diametrining kattalashishi chirmashish koeffitsientining pasayishiga, nuqsonli ipning shakllanish ehtimolligi kamayishiga olib keladi. Ipning pishiqligini belgilashda aynan shu jarayon katta o'rin tutadi.

Pnevmomexanik ipning murakkab strukturaligi uning ustivorligi hisoblanadi. Kamerada ip shakllanish jarayonida novdagi uzun uchdan ipning o'zak qismi, kalta uchdan ipning ustki qatlami shakllanadi. Ushbu shakllanishi pnevmomexanik ip strukturaning asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Q.G'. G'ofurov, S.L.Matismoilov, M.Sh.Xoliyarov. Yigiruv korxonalarini jixozlari. Darslik. T.: Shark 2007 y -171 bet.
2. G'ofurov Q.G', Matismoilov S.L. Xorijiy firmalarning yigirish texnologiyasi va jixozlari. Toshkent, 2002.
3. G'ofurov J.Q., Jumaniyazov Q.J., G'ofurov J. Pnevnomexanik yigirish kamerasi diametrining ip strukturasi va xossalariga ta'siri, To'qimachilik muammolari. -Toshkent, 2006 y., №3., 50 b.
4. Pavlov Yu.V. i dr. Teoriya protsessov texnologiya i oborudovaniye pryadeniya xlopka i ximicheskix volokon. Ivanovo, 2000 g.
5. Jumaniyazov Q.J., G'ofurov J., Alishev Sh.A. Pnevnomexanik yigirish kamerasi qiya sirtida tolalar transportirovkasi jarayoni tahlili, To'qimachilik muammolari, 2007 y., №1.